

SUT MAHSULOTLARI NOMLARIGA TARIXIY YONDASHUV

Sh.Muhsinjonova, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sut mahsulotlari nomlariga doir izlanishlar Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit-turk” asariga asoslangan holda tadqiq etilgan. Ta’kidlash lozimki, sut mahsulotlari nomlarining tarixiy jihatlarini o‘rganish ularning tadrijiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Абстрактный. В данной диссертации исследование названий молочных продуктов проводится на основе труда Махмуда Кашгари «Девону Лу’отит-Турк». Следует отметить, что изучение исторических аспектов наименований молочных продуктов позволяет определить их эволюционные особенности.

Abstract. In this thesis, research on the names of dairy products is conducted based on the work of Mahmud Kashgari “Devonu lug‘otit-turk”. It should be noted that the study of the historical aspects of the names of dairy products allows us to determine their evolutionary characteristics.

Kalit so‘zlar: sut mahsulotlariga oid nomlar, “Devonu lug‘otit-turk”, tarixiy yondashuv, muqoyasa qilish, tahlil, tadqiq.

Ключевые слова: наименования молочных продуктов, «Дэвону луотит-турк», исторический подход, сравнение, анализ, исследование.

Keywords: names of dairy products, “Devonu Lug‘otit-Turk”, historical approach, comparison, analysis, research.

“Devonu lug‘otit-turk” asari XI asrda yaratilgan ensiklopedik lug‘at hisoblanadi. Ushbu asar xususida B. To‘xliyev quyidagi fikrlarni ilgari suradi: “Asar o‘n birinchi asrda yaratilgan. Ammo undagi adabiy parchalar turkiylarning juda qadim zamonlardagi hayoti, tafakkur tarzi, urf-odatlarini, tarixiy va adabiy-esteik qarashlarining ifodalari sifatida ayri-ayri ahamiyat kasb etadi. Shunga ko‘ra, ularning mazmuni va mohiyati bilan o‘quvchi va talabalarni yaqindan tanishtirish ularning tasavvur olamlariga ham, dunyoqarashlariga ham ko‘p yangiliklar berishi, ularning tasavvur olamlarini kengaytirib, tafakkurlarini boyitishi shubhasizdir¹”. Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit-turk” asarida XI asrda yashagan turkiy qavmlarning ijtimoiy-madaniy hayotidan xabar beruvchi xilma-xil leksemalar o‘rin olgan, chunonchi, oziq-ovqat mahsulotlarini ifoda etuvchi nomlar shular jumlasidandir. Keltirilgan ushbu tezisdagi ham “Devon”dan o‘rin olgan sut mahsulotlari nomlaridan ayrimlari bevosita tahlilga tortilib, ularning lingvistik xususiyatlari borasida fikr-mulohazalar tadqiq etildi.

“Devonu lug‘otit-turk” asaridagi mavjud sūt so‘zi hozirgi o‘zbek adabiy tilida ham sut deya ifoda etiladi. Asarda ushbu leksema ishtirokidagi jumla ham muallif tomonidan qayd etib o‘tilgan: “*Bu er-ol sūt öpürgän – bu insonning odati boshqalarga doim sut ichirishdir*”² Ko‘rish mumkinki, asar leksik qatlamidan o‘rin olgan bu so‘z bugungi nutqiy muomalamizda ham, ayniqsa, faoldir. “O‘zbek tilining

¹ To‘xliyev B. Qadimiyatning mangu sadolari. “ДЕВОНУ ЛУГОТИ-Т-ТУРК” – ТУРКИЙ ХАЛҚЛАРНИНГ НОЁБ ЁЗМА ЁДГОРЛИГИ” МАВЗУИДАГИ ХАЛҚАРО ИЛМІЙ АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ. – Toshkent, 2018. – B. 22.

² Dadaboyev H. “Devonu lug‘otit-turk”ning til xususiyatlari. – Toshkent, 2017. – B. 66.

etimologik lug‘ati”da ushbu so‘zga quyidagicha ta’rif keltirilgan: “Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma’noni anglatgan bu ot asli sūt tarzida talaffuz qilingan (ПДП, 423; Devon, III, 132; DS, 518); o‘zbek tilida ü unlisining yumshoqlik belgisi yo‘qolgan: sūt > sut³”.

Ağuz so‘zi ham Mahmud Koshg‘ariy asaridan bevosita o‘rin olgan bo‘lib, uning ma’noviy xususiyati quyidagichadir: jonivorlardan sog‘ib olinadigan dastlabki sut nomi “Devon”da yuqoridagi leksema yordamida ifoda etilgan. Hozirgi o‘zbek dialektologiyasida ushbu so‘zning xilma-xil variantlari mavjud bo‘lib, ovuz, og‘iz, o‘g‘uz suti kabilar fikrimizning yaqqol tasdig‘i o‘laroq namoyon bo‘ladi [Донёров 1968:57].

Ayran birligi ham “Devonu lug‘otit-turk” asari leksik tarkibida uchratish mumkin. Ko‘plab manbalarda ushbu so‘zning qadimgi turkiy tilga mansub ekanligi borasidagi fikrlar mavjud. Morfologik usulda yasalgan ushbu so‘zning tarixiy yasalishi quyidagichadir: ayir- fe’liga -an so‘z yasovchi affiksi ushbu so‘zning hosil bo‘lishida asos vazifasini bajargan [Иропов 1964:110]. Biroq bugungi kunga kelib ushbu so‘zning fonetik tarkibida qisman o‘zgarish yuz berdi: ayir+an>ayran>ayron.

Demak, hozirgi o‘zbek adabiy tilida ayron shaklida ifodalanuvchi bu so‘z o‘zbek shevalarida qisman fonetik o‘zgarish asosida talaffuz etiladi:

Ayron ayran

Bugungi nutqiy muomalamizda keng qo‘llanuvchi qatiq so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha izohlanadi: “*sutdan tomizg‘i solib ivitib tayyorlangan parhez mahsulot. Yangi ivitilgan qatiq. Qatiq to‘kilsa, yuqi qolar*”. “Devon”da ham xuddi shu shaklda qo‘llangan bu leksemaning yasalish asosi anglatgan sema “*qotishtirish, aralashtirish*” hisoblanadi. Shuningdek, ushbu leksema ishtirokidagi butunlik ham “Devonu lug‘otit-turk” asarida muallif tomonidan qayd etilgan: *qatiqliğ er* – ovqatga soladigan qatig‘i bor kishi⁴. Bundan tashqari, suvuq/suviq yoğrut birligi ham o‘ziga xos sifatlovchi bilan birgalikda qo‘llanib, “suyultirilgan qatiq” ma’nosini ifodalashga xizmat qilgan. Ko‘rinib turibdiki, XI asrlarda turkiy qavmlar orasida qatiq so‘zi ikki xil so‘z asosida ifoda etilgan: *qatiq va yoğrut*.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, “Devonu lug‘otit-turk” asaridan o‘rin olgan sut mahsulotlari nomlaridan ayrimlari bugungi kunga qadar shakl va mazmun jihatidan saqlanib qolgan. Qayd etish lozimki, ba’zan ular orasida o‘xshashlik mavjud bo‘lsa, ayrim hollarda semantik jihatdan xilma-xillik yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘otit-turk. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2017.
2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. – Toshkent, 2003.
3. To‘xliyev B. Qadimiyatning mangu sadolari. “ДЕВОНУ ЛУФОТИ-Т-ТУРК” – ТУРКИЙ ХАЛҚЛАРНИНГ НОЁБ ЁЗМА ЁДГОРЛИГИ”

³ Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati. – Toshkent, 2003.

⁴ Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘otit-turk. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2017.

МАВЗУИДАГИ ХАЛҚАРО ИЛМІЙ АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ. – Toshkent, 2018.

4. Дадабоев Ҳ. “Девону луғотит-турк” нинг тил хусусиятлари. – Тошкент: ТДШИ, 2017.

5. Дадабоев Ҳ. Қадимги туркий ёдгорликлардаги атамалар ҳақида // Адабий мерос. 1998. №1-2.

6. Дадабоев Ҳ., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. – Тошкент: Фан, 2007.

7. Девону луғотит турк I, II, III жилдлар. – Тошкент: Ўзбекистон СССР Фан нашриёти. – Тошкент, 1940.

8. Донёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Фан, 1968.

9. Игорев В. Этимологический словарь чувашского языка. – Чекобсари, 1964.